

ABDULLA QAHHORNING “MING BIR JON” VA “ASROR BOBO” HIKOYALARIDA INSON MATONATINING BADIY TALQINI

Allayorova Shahnoza Ravshan qizi

Termiz davlat universiteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19977211>

Annotatsiya. Matonat haqida tushuncha. “Ming bir jon”, “Asror bobo” hikoyalari qahramonlarning hayotga va yashashga bo‘lgan intilishlari va bu yo‘ldagi matonati.

Kalit so‘zlar: matonat tushunchasi, Abdulla Qahhor, Mastura Aliyeva, Akramjon, Asrorqul, Haydar ota, kampir.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СИЛЫ В РАССКАЗАХ АБДУЛЛЫ КАХХОРА «ТЫСЯЧА ЖИЗНЕЙ» И «АСРОР БАБО»

Аннотация. Концепция настойчивости. Рассказы «Тысяча и одна душа» и «Асror Баба» повествуют о стремлениях героев к жизни и выживанию, а также об их упорстве на этом пути.

Ключевые слова: понятие силы духа, Абдулла Каххор, Мастура Алиева, Акрамджон, Асrorкул, Хайдар ота, старуха.

THE ARTISTIC INTERPRETATION OF HUMAN FORCE IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES "THOUSAND LIVES" AND "ASROR BABO"

Abstract. The concept of perseverance. The stories "Thousands of Souls" and "The Secret Grandfather" are about the heroes' aspirations for life and survival, and their perseverance on this path.

Keywords: the concept of fortitude, Abdulla Qahhor, Mastura Aliyeva, Akramjon, Asrorqul, Haydar ota, old woman.

Kirish

Matonat—biron bir maqsadga erishish yo‘lida uchraydigan qiyinchilik va to‘siqlarni yengib o‘tish yo‘lida sabr-toqat, sabot va bardosh bilan qilingan xatti-harakatni va kuchli irodani ifodalovchi hislatdir. Matonatli inson har qanday murakkab vaziyatda cheksiz sabot va chidam, qa‘tiyat bilan muvaffaqiyatsizlikdan qo‘rqmasdan, har xil ta‘na-malomatlar, boshqalarning qarshiligiga qaramasdan, ko‘zlagan ezgu maqsadiga erishish uchun o‘zida ruhiy va jismoniy kuchni to‘liq safarbar eta oladi.

Qadim-qadimdan matonat, sabr-qanoat, metin iroda kabi hislatlar o‘zbek xalqining timsoliga aylangan. Matonat haqida, matonatli insonlar taqdiri haqida ko‘plab she‘rlar-u, asarlar bitilgan. Bu kabi asarlar mualliflaridan siz va biz bilgan ajoyib hikoyalari ustasi, o‘zbekning Chexovi bo‘lgan Abdulla Qahhordir.

Abdulla Qahhor adabiyot olamiga hikoya janrining tengsiz ustasi bo‘lib kirdi. Uning ilk kitobi “Qishloq hukm ostida” nomli kichik qissasi edi. Ijodiy hayoti mobaynida 40 dan ortiq asar yozgan. Bu kitoblar orasida 30 taga yaqin hikoyalar bo‘lib, ular o‘zbek adabiyotida hikoya janrining badiiy ufqlarini kengaytirgani bilan ahamiyatlidir. “Asror bobo”, “Ming bir jon”, “Kampirlar sim qoqdi”, “Xotinlar” hikoyalari va “Oltin yulduz” kabi qissalarida o‘zbek jangchilarining mardligi, xalqimizning matonati, jonbozligi, yuksak vatanparvarligi ifodalangan.

A.Qahorning boshqa yozuvchilardan farqli tomoni shundaki, uning so‘z qo‘llash mahorati kuchli bo‘lgan. Bu haqida adibimiz G‘afur G‘ulom ham shunday so‘zlar bilan e‘tirof etgan: “Abdulla boshqalar bir sahifada aytadigan gapini bitta gapda aytadi-qo‘yadi”. Uning hikoyalari nazar tashlaydigan bo‘lsak ularning har biri o‘zgacha va bir-birini takrorlamaydi.

Yozuvchining “Ming bir jon” va “Asror bobo” hikoyalariga to‘xtaladigan bo‘lsak: “Ming bir jon” hikoyasida o‘zbek ayollarining sabr-qanoati va ulkan matonati hikoya qilinadi. Bu hikoyadagi ming bir jonning egasi — xasta ayol Masturaning kuchli xarakteri, matonati yoritilgan. Ishonch! Umid! Sevgi! Sadoqat! Sabr-qanoat! Bir qarashda oddiygina bo‘lib eshitaladigan bu tuyg‘ular ortida ulkan kuch yashiringandir. Bu so‘zlar insonni yashashga, hayotda davom etishga undaydigan kuchdir. O‘n yildan buyon dard bilan kurashib kelayotgan hikoyamiz qahramoni Masturaga bu so‘zlar malham bo‘la oldi. Hikoyada Mastura sap-sariq teriyu suyakdan iborat bo‘lgan murdaga o‘xshab qolgani tasvirlangan. Ming bir jon egasi Mastura har safar endi tugaydi, yo‘q bo‘ladi degan hayolga borilganda qayta-qayta o‘zini qo‘lga olib matonat ko‘rsatuvchi ayoldir. Chetdan qaragan inson Masturaning bu holatini ko‘rib tirik murda ko‘rgandek qo‘rqib ketar, unga rahmi kelar va uning bu holatini ko‘rib sog‘ayib ketishiga umid umuman yo‘qligiga amin bo‘lardi. U bo‘lsa hech qachon bu holatidan nolimasdi. Har kuni yangi tongni qarshilayotganiga, yuragi urib turganiga, nafas olib turganiga shukronalar aytardi. Unda hayotga, yashashga bo‘lgan qiziqish shu qadar kuchli ediki, bu kuch uning sog‘ayishi uchun yordam bera oldi. Masturaning hayotga bo‘lgan qiziqishini, sog‘ayib ketishiga bo‘lgan ishonchini hikoyadagi quyidagi so‘zlar orqali bilib olishimiz mumkin: “...Men hech qachon o‘lim kutgan emasman, kutmayman ham! U yog‘ini surishtirsangiz, men odam bolasining o‘lim kutishiga, ya‘ni dunyodan umid uzishiga ishonmayman. Hatto tildan qolgan kasalning rozilik tilashib qaragani ham dunyodan umid uzgani emas, balki “rozilik tilashgani hali erta” dermikin degan umid bilan qaragani deb bilaman”. Bu parcha orqali Masturaning kasal bo‘lishiga qaramay uning naqadar kuchli ruhiyatiga guvoh bo‘lamiz. Uning bu gaplarida umuman xastalik alomatlari nolish va dard alomatlari sezilmasdi. Aksincha, uning ohangidan quvonch, baxt, “hech qachon o‘lim kutgan emasman, kutmayman ham” so‘zlari orqali esa ishonch alomatlari borligini sezishimiz mumkin. Masturaning o‘ziga bo‘lgan ishonchi, hayotga, sog‘ayib ketishiga bo‘lgan umidi, har qanday sinovlarga bardosh bera oluvchi sabr-qanoati ana shunday kuchli edi. Inson ruhiyati shunday bir narsaki, xuddi magnitga o‘xshaydi qila olmayman qo‘limdan kelmaydi desa u juratsizligi va o‘ziga bo‘lgan ishonchning yo‘qligi tufayli hech narsaga erisha olmaydi. Boshiga qancha qiyinchiliklar kelsa ham sabr-qanoat bilan yengib o‘tib o‘zi ko‘zlagan maqsadiga, albatta, yetadi. Hikoyamiz qahramoni ham aynan sog‘ayib ketish maqsadidan hech voz kechmaydi, hayotga, yashashga bo‘lgan muhabbati uni tark etmadi. Kasalxonadagi Mirrahimov, Hoji aka kabi boshqa bemorlar ham uning sog‘ayishiga umid yo‘q deb o‘ylardi. Chunki ular aynan o‘ziga kelgan kichkina dardni ham ulkan sanab, hayotidan nolir edi. Masturani va uning sadoqatli turmush o‘rtog‘ini ko‘rib o‘z hayotiga shukronalar keltirdi va ularning bir-biriga bo‘lgan sof muhabbatiga, Akramjonning sabr-bardoshiga, vafosiga takror-takror tahsinlar o‘qidi. Bunga quyidagi hikoyadan olingan

Mirrahimov va Hoji aka suhbatini orqali guvoh bo‘lishimiz mumkin:

- Bu xotinning joni bitta emas, ming bitta! – dedi Hoji aka, - hozir tugab qolgan shamday lipillab yonayotgan joni basharti so‘ngan taqdirda ham, qolgan mingtasini yoqib keyin so‘nadi.

Mana shu ishonch Masturaga o‘limni yo‘latmaydi. Mirrahimov uzoq jim qolgandan keyin yana birdan:

- Eri-chi, eri? - dedi, - bu yigitning ham raftoridan, yigitlik umri ming bitta-yu, shundan bittaginasini Masturaga qurbon qilyapti”.

Kasal kasal emas, kasalni boqqan kasal degan gap ham rost aslida. Chunki, kasalga qarayotgan inson har tomonlama ham ruhiy jihatdan, ham ma‘naviy jihatdan sog‘lom bo‘lishi kerak. Akramjon esa Mastura uchun ana shunday inson edi.

Haqiqatdan ham Akramjonning vafosiga tahsinlar o'qisa arziydi. Chunki u Masturani o'g'ir ahvolidan tashlab ketmadi. Bundan tashqari Akramjonning ham sabr-bardoshi huddi Masturaniki kabi metindek mustahkam va kuchli edi. Faqatgina Mastura emas, balki Akramjon ham bu dard bilan o'n yildan buyon kurashib kelayotgan edi. Akramjon ruhiyatining kuchliligiga ham Masturaning ta'siri katta. Sababi, Mastura hech qachon umidini so'ndirmadi.

Faqat oldinga intildi, kurashishdan to'xtamadi. Shu orqali ular bir-biridan kuch oldi, bir-biriga dalda bo'ldi va qiyinchilikni yengib o'tdi. Akramjon sadoqati chin insoniylik qanday bo'lishini, oila muqaddas tushuncha ekanligini isbotladi.

Masturaning sog'ayib ketishiga bir tomondan Akramjon ham sababchi bo'ldi. Insonning sabr-bardoshi qanchalik kuchli bo'lmasin, uning yonida dalda berib turuvchi, umid bag'ishlab turuvchi insoni bo'lmasa sinovlar oldida zaiflashadi va yengiladi. Akramjonning ham sabr-toqati, ishonchi, ko'zdagi umidi Masturaga kuch bag'ishladi. Akramjon Masturaga ana shunday sadoqatli, vafoli umr yo'ldosh bo'la oldi. Hikoya so'ngida Akramjon sabr-bardoshiga yarasha javob oldi. Hayot insonni doimo qiyinchiliklar bilan sinaydi. Ana shu qiyinchiliklar inson qiyofasini tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin. Lekin hech qachon insonning ko'zlari o'zgarmaydi. Ular hech qachon haqiqatni aytishdan charchamaydi. Hikoya so'ngida Mirzacho'ldagi Akramjon va Mastura bilan bo'lgan tasodifiy uchrashuvda ham Mirrahimov Masturani chaqrib turgan ko'zlari orqali tanidi. Insonning qiyofasi o'zgarsa ham ko'zlari hech qachon o'zgarishsizligini mashhur yozuvchi Said Ahmadning "Ufq" trilogiyasi misolida ham ko'rishimiz mumkin. Akramjon qamishzorda yurganida aft-angori tanib bo'lmas darajada kir, soch-soqoli o'sib ketgan Tursunboyni aynan ko'zlaridan taniydi.

Qahhorning "Asror bobo" hikoyasi o'zbek adabiyotining yorqin namunalaridan biri bo'lib, unda yozuvchining badiiy mahorati, til boyligi va qahramonlarning ichki dunyosini ochib berishi yaqqol ko'zga tashlanadi. Hikoyada bayon qilingan voqealar hayotga yaqinligi bilan kitobxonni o'ziga jalb qiladi hamda urush yillari odamlar bir-birlari bilan mehribon, shafqatli va o'zaro yaqin ekanligini ko'rsatadi. Hikoyani tahlil qilib borar ekanmiz, avvalo, asarning bosh qahramoni bo'lgan Asror bobo obraziga to'xtalib o'tamiz. Yozuvchi obraz orqali insonning o'z hayotiga, jamiyatdagi o'rniga bo'lgan munosabatini ko'rsatadi.

Qahramonning ichki kechinmalari, fikrlari va orzu-umidlari hayotga yaqin tasvirlangan. "Asror bobo" hikoyasi o'zi kichik bo'lsa-da, keng qamrovda mushohada etiladigan asarlar qatoriga kiradi. Asror bobo urush yillarida front orqasida fidoyilik ko'rsatgan oddiy kishilar vakilidir. U asarda o'zi bilib-bilmay qilgan xatosi uchun qishlog'idan qochib ketishga majbur bo'ladi, natijada esa "ultarmalik qochoq" deb odamlar orasida nom qoldirgan. U hayotida ko'plab qiyinchiliklarga uchraydi o'zi tug'ilib o'sgan joyidan quviladi, ota merosi bo'lgan uy va tegirmonidan ajraladi. Ammo bu yo'qotishga qaramasdan boshqa shaharga borib do'stlar ortiradi va hayotini davom ettiradi.

Ko'plab to'siqlarga, tazyiqlarga qaramasdan u ota yurtiga, ota merosiga qaytadan erishadi. Bundan so'ngra u oila quradi hayotini shu tarzda davom ettiradi. Hikoyada Asror boboning o'g'liga ism qo'yish jarayoni ham e'tiborga loyiq. Usta Mo'min, rahmatlik, xat bilar edi, kitob ko'rib, bolaning otini *Yodgor* qo'ydi. "O'z yurtida qochoq bo'lib yurgan kunlaringdan yodgor bo'lsin" deb shunday ism qo'yishadi. *Yodgor – biror shaxs yoki voqeahodisani eslatib turuvchi narsa, nishona, esdalik* kabi ma'nolarni bildiradi. Yozuvchi Asror boboning ma'naviy qiyofasini ochishda uning o'g'li Yodgordan qora xat kelishi voqeadan juda o'rinli foydalangan. Ota o'g'lining o'limi haqidagi xabardan qattiq eziladi. Inson o'z jigarbandidan ajralar ekan bu u inson uchun katta yo'qotishdir.

Bu dard-istamga hech bir inson dosh bera olmaydi. Biroq u o'zidan ham ko'ra ko'proq kampirini o'ylaydi. Bu mudhish xabarni eshitsa, kampiri chiday olmasligidan xavotirlanib, qora xatni ayoliga bildirmaydi. Buning ustiga, o'zini hech narsadan xabari yo'qday, quvnoq ko'rsatishga urinadi, oxir-oqibat esa kampir ham bu mudhish xabarni eshitib, u ham Asror bobo tutgan yo'lni qiladi. Ular birbirlariga shunchalar mehribonligini bu jarayonda ham ko'rishimiz mumkin.

Xulosa

Bu hikoyalardan xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, inson o'ziga berilgan har qanday mashaqqat, qiyinchilik yoki dardni faqatgina sabr-u bardoshi orqali yengib o'tadi. Bu dard va qiyinchiliklar inson uchun bir sinovdir. Yozuvchi Abdulla Qahhor bu hikoyalarida Mastura va Asrorqul obrzi orqali inson boshiga tushgan dard oldida ojizlanib qolmasligi kerakligini uqtirgan.

Masturaga va Asrorqulga berilgan hayot sinov juda og'ir edi. Bu sinovni yengib o'tishga yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, Masturaning sadoqatli va vafodor turmush o'rtog'i Akramjon va Asrorqulning kampiri yordam berdi. Inson qachonki o'zini yolg'iz his qilgandagina, har qancha sabr-bardoshi kuchli bo'lsa ham barcha sinovlarga yengiladi. Yoshlar bu hikoyani o'qish va bu hikoya zamiridagi ma'noni chuqur anglash orqali qiyinchiliklarga sabrli, matonatli bo'lishni o'rganadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sariyev Sh. Adabiyot: Mukammal qo'llanma (eng yangi nashr). – Toshkent: Regbooks, 2020 – 334-bet.
2. Said Ahmad. “Yo'qotganlarim va topganlarim”. – Toshkent: Sano-standart.2019.
3. D.U.Rasulova, X.R.Ergasheva. “Abdulla Qahhorning “Ming bir jon” va O.Genrining “So'nggi yaproq” hikoyalarining qiyosiy tahlili.
4. A. Qahhor. Asror bobo va O'jar (hikoya). – T., Adabiyot uchqunlari, 2018.
5. Abdulla Qahhor. Tanlangan hikoyalar. – Toshkent:O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2013 – 98-bet.
6. <https://mutolaa.com>.
7. <https://cyberleninka.ru>.
8. <https://zenodo.org>